

Часовая ул.20, Москва, 125315, Россия.
тел.: +7 095 1512800

Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения
радиоволн РАН, Отделение ЭПОС, Троицк, 142092, Россия.
тел.: +7 095 3340908; fax: +7 095 3340908

Создание в начале 90-х годов опытных образцов малогабаритных и надежных диагностических магнитометров (ДМ), способных работать в условиях с большим уровнем техногенных помех, послужило началом практического их использования в городских условиях. Созданные позднее ДМ серии MAGIC и индикаторы магнитной бури (ИМБ) МФ-01, МФ-04 "MAGIC" и МФ-05 успешно использовались для проведения электромагнитного мониторинга в условиях клиник гг. Москвы, Ялты и Кисловодска. Например, ДМ, установленный в отделении реанимации Центральной клинической больницы (ЦКБ) No.3 МПС г.Москвы, проработал в непрерывном режиме более шести лет. Использование ИМБ в клинике позволило нам выработать необходимые рекомендации по выявлению и лечению магнитоиндуцируемых кардиологических больных.

Использование ДМ позволило организовать многопараметрический мониторинг в клинике, то есть создать собственную непрерывную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени. Это, в свою очередь, позволило иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля, своевременно проводить терапию магнитоиндуцируемых больных при начале магнитной бури и давать необходимую информацию в городские средства массовой информации.

В настоящее время в ЦКБ No.3 МПС используется малогабаритная автоматизированная цифровая система сбора информации типа IDL-04 (регистратор магнитной активности) НПФ "ИМПЕДАНС", которая позволяет проводить многопараметрический мониторинг окружающей среды по восьми измерительным каналам. Основным измерительным каналом является магнитометрический канал, а другие измерительные каналы используются для подключения датчиков электрического поля, температуры, атмосферного давления, влажности и проч.

Накопленный нами опыт показал, что такие приборы могут быть использованы как для проведения многопараметрического мониторинга в условиях клиники, так и для индикации электромагнитной обстановки в обычных жилых или производственных помещениях, использоваться в качестве инструмента для выявления магнитоиндуцируемых людей и для других целей. Разработан ряд специальных компьютерных программ, позволяющих проводить корреляционный анализ получаемых физических параметров окружающей среды с некоторыми медицинскими данными. Результаты исследований с магнитометрами неоднократно опубликованы на различных международных конференциях и открытой печати.

(15)

7R7-M

NEW "IMPEDANCE" INSTRUMENTS FOR GEOPHYSICS AND MEDICINE

Zverev A.S., Kiriakov V.Kh., Lyubimov V.V.

Research-and-production firm "IMPEDANCE", Moscow

Ph.: + 7 095 2413222, fax: + 7 095 2926511, box: 8830

The research-and-production firm IMPEDANCE because of of microprocessors creates a series of small-sized digital autonomous systems of data acquisition - universal data loggers (UDL), intended for accumulation and storage for a long time informations arriving from various sensors on analog lines. The last reachings in the field of microprocessor engineering have allowed to create a research equipment of the new generation distinguished not only improved characteristics, but also permitting to receive qualitatively new information about processes happening in air and water environments. The built-in microprocessors allow to analyze a received information during a measurement, that allows to proceed from a fixed discrete mode of a measurement to adaptive and by that not only to increase quality of a received information, but also more rationally to use memory size in autonomous devices. Major dignities of microprocessor measuring systems are a possibility of unification of the measuring schemes of devices

and ability of selfverification being irreplaceable quality for autonomous stations.

The UDL represent small-sized "Hand-held" - systems, which are constructed because of IBM PC of the compatible processor of a type 80L188EC, are equipped with non-volatile memory and are realized as tight blocks have a low power consumption. The UDL work under the program, which allows operatively to install operational mode registered of performance and the order of inquiry of information lines. Analog signals digitized with the help of built-in ADC. The figures are entered through the sequential interface of a type RS232, which is used also for data transfer in the computer and, if necessary, for loading the specialized program of accumulation and data processing, distinct from delivered. For management of operational mode the UDL are equipped with functional buttons and liquid-crystal indicator.

THE UNIVERSAL DATA LOGGER (model IDL-02) is intended for accumulation and storage of an information arriving from various sensors on analog channels. The saved information in a digital kind is transmitted on the sequential channel to the external computer for consequent processing. The main parameters and operational modes are selected with the help of of six functional buttons located on a forward board, or can be installed program depending on problems of the user. The feed IDL-02 is carried out from accumulators of a type HKML-3-III or from the network adapter. For want of mode power consumption of the power supply realized with application program - impulse of a mode of a feed of all schemes is stipulated to realization of long continuous measurements. A mass of a device (without storage batteries) no more than 1 kg.

THE SYSTEM OF DATA COLLECTION (model IDL-03) is intended for accumulation, storage for a long time and transfer to the computer of an information arriving from various sensors on analog channels. The IDL-03 can be applied for want of realizations of seismic and acoustic measurements (in quality 8-channel field portable seismostation), for want of realizations of hydrological measurements, for want of realizations of variational multichannel electromagnetic researches and of monitoring works to be used for want of realizations of research works in medicine and magnetobiology. The block diagram IDL-03 is similar IDL-02, however differs by that each measuring channel has a differential input, individual adjustment of an amplification (0... 48 дБ) and rebuilt low frequency filter. The possibility of manual or programm installation of temporary delay between moment of start and beginning of registration, and also choice of temporary on the basis of average of received datas and realization of their digital filtration is stipulated. The feed IDL-03 is carried out from built-in storage batteries or from the power supply of a direct current voltage 7... 24 V.

THE REGISTRAR OF GEOPHYSICAL DATAS (model IDL-04) is intended for registration, storage, processing, analysis and submission of a slow-varying information from eight analog sensors. The IDL-04 includes the block of a measurement and accumulation (BMA) and a magnetosensitivity converter (MSC), which is connected to the first channel of the BMA with the help of of cable of length 6... 10 m. The MSC is executed as the separate module (114 x 80 x 40 mm) because of the fluxgate sensor, has three measuring ranges: + _ 125, + _ 250 and + _ 500 nT and by arranged on the unmagnetized rotary system. The IDL-04 realizes the following operations: visualization on the indicator of the schedule "signal - time", transfer of accumulated datas through the serial port in the computer, data output in an analog kind on the automatic recorder, manufacturing of "hardcopy" of a screen on the printer, account and demonstrating of an index of magnetic activity. The IDL-04 automatically watches current magnetic perturbations, for the notification about the fixed perturbation the registrar is supplied with the chime. For want of account of magnetic perturbation and index of magnetic activity the datas of the registrar are subjected of a digital filtration. Volume of non-volatile memory allows to accumulate datas during 14... 113 day. A mass of a device no more than 3 kgs.

The UDL IDL-02, IDL-03 and IDL-04 allow to decide a lot of scientific, research and applied problems in geophysics to find broad application for monitoring works realization on a research of an environment to help realization of preventive measures in medicine, can be applied in magnetobiological researches. On the basis of created UDL the construction of autonomous observatories, items of the tax and accumulation of datas, construction of autonomous or marine stations for a measurement of various hydrological and physical fields for want of realizations of works on water areas of the seas and oceans is possible.

НОВЫЕ ПРИБОРЫ НПФ "ИМПЕДАНС" ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.
 Научно-производственная фирма "ИМПЕДАНС", г. Москва
 tel.: +7 095 2413222, факс: +7 095 2926511, бокс 8830

Научно-производственной фирмой (НПФ) ИМПЕДАНС на основе микропроцессоров создана серия малогабаритных цифровых автономных систем сбора информации - универсальных регистраторов данных (УРД), предназначенных для накопления и хранения в течение длительного

времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым линиям. Последние достижения в области микропроцессорной техники позволили создать научно-исследовательскую аппаратуру нового поколения,

отличающуюся не только улучшенными техническими характеристиками, но и позволяющую получать качественно новую информацию о процессах, происходящих в воздушной и водной окружающей среде. Встроенные микропроцессоры позволяют анализировать получаемую информацию в процессе измерения, что позволяет перейти от фиксированного дискретного режима измерения к адаптивному и тем самым не только повысить качество получаемой информации, но и более рационально использовать объем памяти в автономных приборах. Важнейшими достоинствами микропроцессорных измерительных систем являются возможность унификации измерительных схем приборов и способность самоконтроля, являющаяся незаменимым качеством для автономных станций.

УРД представляют собой малогабаритные "Hand-held" -устройства, которые построены на основе IBM PC совместимого процессора типа 80L188EC, оснащены энергонезависимой памятью и выполнены в виде герметичных блоков, имеющих низкое энергопотребление. УРД работают по программе, которая позволяет оперативно устанавливать режим работы, регистрируемые характеристики и порядок опроса информационных линий. Аналоговые сигналы цифруются с помощью встроенных АЦП. Цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс типа RS232, который

используется также для передачи данных в компьютер и, при необходимости, для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от поставляемой. Для управления режимом работы УРД оснащены функциональными кнопками и жидкокристаллическим индикатором.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель IDL-02) предназначен для накопления и хранения информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. Сохраненная информация в цифровом виде передается по последовательному каналу во внешний компьютер для последующей обработки. Основные параметры и режимы работы выбираются при помощи шести функциональных кнопок, расположенных на передней панели, или могут быть установлены программно в зависимости от задач пользователя. Питание IDL-02 осуществляется от аккумуляторов типа НКМЦ-3-III или от сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений предусмотрен режим энергосбережения источника питания, реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем. Масса прибора (без аккумуляторных батарей) не более 1 кг.

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ (модель IDL-03) предназначена для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в компьютер информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. IDL-03 может применяться при проведении сейсмических и акустических измерений (в качестве 8-ми канальной полевой переносной сейсмостанции), при проведении гидрологических измерений, при проведении вариационных многоканальных электромагнитных исследований и мониторинговых работ, использоваться при проведении исследовательских работ в медицине и магнитобиологии. Структурная схема IDL-03 аналогична IDL-02, однако отличается тем, что каждый измерительный канал имеет дифференциальный вход, индивидуальную регулировку усиления (0...48 дБ) и перестраиваемый фильтр НЧ. Предусмотрена возможность ручной или программной установки временной задержки между моментами запуска и началом регистрации, а также выбора временной базы осреднения получаемых данных и проведение их цифровой фильтрации. Питание IDL-03 осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей или от источника питания постоянного тока напряжением 7...24 В.

РЕГИСТРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (модель IDL-04) предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся информации от восьми аналоговых датчиков. IDL-04 включает в себя блок измерения и накопления (БИН) и магнитоизмерительный преобразователь (МИП), который подключается к первому каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м. МИП выполнен в виде отдельного модуля (114 x 80 x 40 мм) на основе феррозондового датчика, имеет три измерительных диапазона: +_125, +_250 и +_500 нТл и располагается на немагнитном поворотном устройстве. IDL-04 осуществляет следующие операции: поканальную визуализацию на индикаторе графика "сигнал-время", передачу накопленных данных через последовательный порт в компьютер, поканальный вывод данных в аналоговом виде на самописец, изготовление "твердой копии" экрана на принтере, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности. IDL-04 автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения, для оповещения о зафиксированном возмущении регистратор снабжен звуковой сигнализацией. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации. Объем энергонезависимой памяти позволяет накапливать данные в течение 14...113 суток. Масса прибора не более 3 кг.

УРД IDL-02, IDL-03 и IDL-04 позволяют решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение для проведения мониторинговых работ

по исследованию окружающей среды, помогать проведению профилактических мероприятий в медицине, могут применяться в магнитобиологических исследованиях. На базе созданных УРД возможно построение автономных редкообслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных или буйковых станций для измерения различных гидрологических и физических полей при проведении работ на акваториях морей и океанов.

(16)

7R8-M

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ ФОРМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ

А.П. Николаев, Л.Е. Денисов, Н.Н. Виноградова
Центральная клиническая больница МЦ УД Президента РФ
121359 Москва, Россия.

Медицинский Центр (МЦ) представляет собой многопрофильную больницу с поликлиниками, в котором онкологические больные находятся практически во всех клинических отделениях. Особенностью работы больничного объединения является преемственность в работе поликлиник и стационаров с максимально полным обменом информации о больном. Возрастная структура обслуживаемого в МЦ контингента представлена в основном взрослым населением (98% лиц старше 18 лет), около 15% составляет группа старше 70 лет. Индекс отношения мужчин к женщинам составил 0,80. Начиная с 1991 года произошли значительные изменения в численности и возрастной структуре контингента за счет его "омоложения". Диспансеризацией охвачен весь контингент, обслуживаемый 6-ю поликлиниками МЦ. Диспансерное обследование организуется по двум группам:

1. Первичное диспансерное обследование (ДО-1) - обследование лиц, впервые прикрепляемых к поликлиникам.
2. Повторное диспансерное обследование (ДО-2) - периодическое, с определенной частотой обследование лиц, уже состоящих на медицинском обслуживании в поликлиниках. Первичное и повторные диспансерные обследования заключаются во всестороннем и углубленном исследовании состояния здоровья пациентов с использованием комплекса современных и наиболее эффективных методов клинической, инструментальной и лабораторной диагностики. ДО-1 и ДО-2 осуществляются по отдельным, дифференцированным по полу и возрасту программам, включающим перечень обязательных лабораторно-инструментальных и врачебных обследований. ДО-2 может также проводиться в условиях стационара, если сроки госпитализации и проведения обследования совпадают. Обязательное требование завершающего этапа диспансерного обследования - это взятие на активное наблюдение лиц, у которых в процессе обследования были выявлены заболевания и факторы риска к развитию болезней, подлежащих динамическому наблюдению.

В Медицинском Центре УД Президента РФ (МЦ) созданы реальные возможности решения ряда конкретных задач по оценке эффективности медицинской и онкологической службы. Для этого в течение 17 лет функционирует отделение Канцер-регистр (КР); разработана централизованная система сбора, хранения и обработки информации о всех случаях злокачественных новообразований, выявляемых в наблюдаемой популяции, с их последующим динамическим наблюдением. КР основан на принципах строгого персонального учета всех онкологических больных и последующего наблюдения за состоянием их здоровья с ежегодным отражением результатов обследования или проведенного специального лечения. Тесный контакт и преемственность в работе МЦ (поликлиника- стационар) вносит специфику в организацию учета онкологических больных. Онкологические больные пожизненно находятся под наблюдением онкологов поликлиник, в связи с чем сотрудники КР имеют возможность регистрировать как общую продолжительность жизни, так и появление рецидива болезни или метастазирование. Информационная основа регистра разработана в соответствии с "Руководством ВОЗ по стандартизации больничных регистров рака", что обеспечивает сравнимость получаемых данных как на национальном, так и на международном уровне. Первичным документом, данные которого непосредственно используются при анализе заболеваемости, качества ранней диагностики, лечения, выживаемости и смертности, является карта онкологического больного, специально разработанная для КР и впоследствии переработанная для введения в автоматизированную базу данных на ПЭВМ. Автоматизированная Информационно Статистическая Система КР включает в